

ABDURAHMON TAMKIN BUXORIY IJODIDA LIRIK JANRLAR TALQINI VA BADIY-FALSAFIY XUSUSIYATLAR

Choriyeva Mehriniso Qiyomiddinovna, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Buxoro xalqaro universitet Filologiya kafedrasini mudiri, Buxoro, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: ushbu tadqiqot ishida XIX asr Buxoro adabiy muhitida faoliyat yuritgan Abdurahmon Tamkin Buxoriyning lirik merosi tahlil qilinadi. Unda shoir ijodida yetakchi o'rin tutgan g'azal, ruboiy, fard va muammo janrlarining badiiy-estetik xususiyatlari, mazmun-mohiyati hamda ularning tasavvufiy-falsafiy talqini yoritilgan.

MAQSAD: Tamkin ruboiylarida ilgari surilgan umuminsoniy g'oyalar, fardlaridagi didaktik mazmun va muammo janrining o'ziga xos badiiy talqini ilmiy asosda ochib beriladi. Maqolada shoir ijodining an'ana va yangilik uyg'unligidagi o'rnini hamda uning bugungi ma'naviy-ma'rifiy tarbiyadagi ahamiyati asoslab berishga harakat qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot mavzusini yoritishda biografik, tavsiflash, tarixiy-qiyosiy, kontekstual, analitik tahlil usullaridan hamda falsafiy va madaniy adabiyotlar tahlili, qiyosiy-tahliliy yondashuv, tizimli umumlashtirish hamda madaniyatlararo tahlil metodlaridan foydalanildi foydalanildi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti kutubxonasi qo'lyozmalar fondiga murojaat qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ko'p asrlardan buyon an'anaga aylanib qolgan zullisonaynlik hodisasining Buxoroda sobiq sho'ro hukumati davrida tanazzulga yuz tutishi xalqning o'z tarixiy me'rosidan bebahra qolishiga olib keldi. Natijada, sharq she'riyati ayniqsa, fors-tojik adabiyotining eng ko'p tarqalgan lirik turlari: g'azal, ruboiy, masnaviy kabilarning o'z egalariga yetib bormaslik holatlari yuzaga keldi. Bu-ikki tilda ijod qilgan Abdurahmon Tamkin ijodi uchun ham xos bo'ldi. Biz bugun shoirning go'zal ijodini, ibratli g'oyalarini xalqimizga yetkazib berishdek ishni amalga oshirishga jazm etdik. Zero, mamlakatimiz ravnaqi uchun nafaqat shaklan balki, ruhan, qalban, fikran sog'lom avlodni tarbiyalashdek ulug'vor ishda Abdurahmon Tamkin ijodiyoti munosib o'rin tuta oladi. Faqat uni o'quvchiga yetkaza bilishimiz kerak.

XULOSA: Abdurahmon Tamkin o'tmishdan qolgan madaniy meros zamonaviy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashini o'z davridayoq chuqur idrok eta olgan ijodkorlardan biri edi. U o'tmishning ulug' shoirlari ta'limoti va an'analari asosida inson qudrati va qadriyatini tushunishga da'vat qildi va o'z davri hokimu hoziqlarini shunga chaqirdi. Shoir mumtoz adabiyotimiz an'analarni muvaffaqiyatli davom ettirdi. Zamondosh shoirlardan farqli ravishda ayrim lirik janrlarda ham barakali ijod qildi. Jumladan, ko'plab chuqur ma'noli ruboiylar yozganligi fikrimizning dalilidir.

Kalit so'zlar: Abdurahmon Tamkin, Buxoro adabiy muhiti, lirika, g'azal, ruboiy, fard, muammo, tasavvuf, didaktika, badiiy-estetik tafakkur, an'ana va yangilik, mumtoz adabiyot.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУРАХМОНА ТАМКИНА БУХАРИ

Чориева Мехринисо Кийомиддиновна, Доктор философии (PhD) по филологическим наукам, Заведующая кафедрой филологии Бухарского международного университета, Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется лирическое наследие Абдурахмона Тамкина Бухари, активно творившего в литературной среде Бухары XIX века. Освещаются художественно-эстетические особенности, содержание и сущность таких жанров, как газель, рубаи, фард и муаммо, занимающих ведущее место в творчестве поэта, а также их суфийско-философская интерпретация.

ЦЕЛЬ: научно обосновать общечеловеческие идеи, выдвинутые в рубаи Тамкина, дидактическое содержание его фардов и своеобразную художественную интерпретацию жанра муаммо. В статье также предпринимается попытка определить место творчества поэта в контексте синтеза традиции и новаторства, а также обосновать его значение в современном духовно-нравственном воспитании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались биографический, описательный, историко-сравнительный, контекстуальный и аналитический методы, а также анализ философской и культурологической литературы, сравнительно-аналитический подход, системное обобщение и межкультурный анализ. Было осуществлено обращение к рукописному фонду библиотеки Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: явление двуязычия, ставшее многовековой традицией, в период бывшего советского режима в Бухаре пришло в упадок, что привело к отдалению народа от своего исторического наследия. В результате этого многие распространённые в восточной поэзии, особенно в персидско-таджикской литературе, лирические жанры — газель, рубаи, маснави — не доходили до своих читателей. Это в полной мере относится и к творчеству Абдурахмона Тамкина, писавшего на двух языках. Сегодня мы ставим перед собой задачу донести до народа его прекрасное творчество и поучительные идеи. Ведь в деле воспитания духовно, нравственно и интеллектуально зрелого поколения его наследие может занять достойное место. Необходимо лишь суметь донести его до читателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Абдурахмон Тамкин был одним из тех мыслителей, кто уже в своё время глубоко осознал важную роль культурного наследия прошлого в решении современных проблем. Опираясь на традиции и учения великих поэтов прошлого, он призывал к осмыслению силы и ценности человека и обращался с этим призывом к правителям и обществу своего времени. Поэт успешно продолжил традиции классической литературы и, в отличие от своих современников, плодотворно творил и в ряде лирических жанров. В частности, значительное количество глубоких по смыслу рубаи служит доказательством этого.

Ключевые слова: Абдурахмон Тамкин, бухарская литературная среда, лирика, газель, рубай, фард, муаммо, суфизм, дидактика, художественно-эстетическое мышление, традиция и новаторство, классическая литература.

INTERPRETATION OF LYRICAL GENRES AND ARTISTIC-PHILOSOPHICAL FEATURES IN THE WORKS OF ABDURAHMON TAMKIN BUKHARI

Choriyeva Mehriniso Qiyomiddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Head of the Department of Philology, Bukhara International University, Bukhara, Uzbekistan

ABSTRACT

INTRODUCTION: this article analyzes the lyrical heritage of Abdurahmon Tamkin Bukhari, who was active in the literary environment of Bukhara in the 19th century. It highlights the artistic and aesthetic features, content, and essence of such genres as ghazal, rubai, fard, and muammo, which occupy a central place in the poet's творчество, as well as their Sufi-philosophical interpretation.

OBJECTIVE: to provide a scientific interpretation of the universal ideas expressed in Tamkin's rubai, the didactic content of his fards, and the unique artistic interpretation of the muammo genre. The article also seeks to define the role of the poet's творчество in the harmony of tradition and innovation, and to substantiate its significance in modern spiritual and moral education.

MATERIALS AND METHODS: the study employs biographical, descriptive, historical-comparative, contextual, and analytical methods, along with the analysis of philosophical and cultural literature, a comparative-analytical approach, systematic generalization, and intercultural analysis. Manuscripts from the collection of the Abu Rayhan Beruni Institute of Oriental Studies were also consulted.

DISCUSSION AND RESULTS: the phenomenon of bilingualism, which had long been a tradition, declined in Bukhara during the former Soviet period, leading to a disconnection of the people from their historical heritage. As a result, many widely распространённые lyrical genres of Eastern poetry—especially in Persian-Tajik literature, such as ghazal, rubai, and masnavi—failed to reach their audience. This was also characteristic of the творчество of Abdurahmon Tamkin, who wrote in two languages. Today, we aim to bring the poet's rich творческое наследие and instructive ideas to the public. Indeed, his works can play a significant role in educating a spiritually, morally, and intellectually mature generation. The key task is to effectively present them to the reader.

CONCLUSION: Abdurahmon Tamkin was one of the thinkers who deeply realized the importance of cultural heritage in addressing contemporary issues. Based on the teachings and traditions of great classical poets, he called for an understanding of human dignity and potential, addressing both rulers and society of his time. The poet successfully continued the traditions of classical literature and, unlike many of his contemporaries, плодотворно contributed to several lyrical genres. In particular, his numerous profound rubai serve as clear evidence of this.

Keywords: Abdurahmon Tamkin, Bukhara literary environment, lyrics, ghazal, rubai, fard, muammo, Sufism, didactics, artistic-aesthetic thinking, tradition and innovation, classical literature.

XIX asr Buxoro adabiy hayotida epik asarlar ham yaratilgan bo'lsada, biroq lirika yetakchi o'rin tutadi. Mazkur davr she'riyatida lirikaning o'n ikkitacha janri uchraydi. Lekin eng faol janrlar – g'azal, muxammas, masnaviy, qasida, qit'a sanaladi. Ruboiy, soqiynoma, fard, chiston, musammatning boshqa turlari ayrim shoirlar devonidagina uchraydi.

XVI - VIII asrlarda epik janrlarning mavqei birinchi o'ringa o'tgan bo'lsa, XIX-XX asr boshlariga kelib, g'azal yana lirikaning yetakchi janriga aylandi va o'z imkoniyatlarini keng namoyish qila boshladi va bu hol Buxoro adabiy muhiti uchun ham xos edi.

Abdurahmon Tamkin ruboiylari umumbashariy g'oyalarni ilgari surganligi bilan bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ular yoshlarimizni ruhan, aqlan va ma'nan yetuk, sabrli va tadbirli qilib tarbiyalashdek nozik ishda ibrat namunasi bo'lib xizmat qila oladi.

Shoirning forsiy ruboiylarida tasavvufiy-falsafiy mushohada yuqoriroq bo'lib, buni quyidagi ruboiylar misolida ham ko'rish mumkin:

Ruboiy

1. Gasht mamlu kamam az shahdi suxan
Niyyat shirintar az iyn shahde ba man
Har gahe nomi tu giram bar zabon
Hosil ast qande mukarrar dar dahoon

Tarjimasi:

*Dahanim so'z shahdi, bol bilan to'ldi,
Bu shahddan shirinroq niyatim bo'ldi.
Qachonki nomingni tilimga olsam,
Og'zimku hamisha shakarga to'ldi.*

2. Imruz baxayriyat obodi jahon
Zi atrof kashida poyi xud dar dahon
Binishasta bashah rohi a'dm pur mujda
Doda zi kaf hasti zimomi somon

Tarjimasi:

*Jahon obodligin bilib xayriyat,
Uzlat dahanida topdi farog 'at.
Mujdani kutarsan adam yo'lida,
Boy berdi borliq jilovin toat.*

Bu ruboiylar forsiy adabiyotning go'zal namunalari bo'lib, shoir umrining oxirgi damlarida yozilgan. Shoir zamonaning og'irligi va kishilar ahvolining zabunligini shu davr nobopligida ko'radi hamda buni nomaqbul ishlarning rivoj topishidan deb, ijtimoiy masalalarni falsafiy darajaga ko'taradi.

Abdurahmon Tamkin devonidan yana fardlar ham o'rin olgan bo'lib, shoir an'anaviy adabiyotda ilgari surilgan ibratli, namunali xulq-atvor, pand-nasihat, motivlarini yangicha qiyofada bera olgan. Tamkin yurtdoshlarini umuminsoniy fazilatlar sohibi sifatida ko'rishni istagan shoirdir. Uning fardlarida inson zamona bilan birga ilg'or g'oyalarni ham fazilat sifatida o'z tabiatida shakllantirishi lozimligi uqtiriladi.

Shoir fardlarining ma'naviy jihati ularning tahlilini yanada ko'taradi. Uning ilohiy idrokka intilishi o'z personajlari hayotida ifodalangan bo'lib, ko'pincha ma'rifat yo'lidagi so'fiylar sifatida namoyon bo'ladi. Bu ruhiy sayohat, odatda, ijtimoiy va tasavvuf mavzulari bilan uzviy bog'lanib, fardlarning zamondagi istaklar va ilohiy intilishlar o'rtasida uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Ushbu tasvirlar Tamkinning botiniy ilmning zarurligiga bo'lgan ishonchining isboti o'laroq, xalq turmushidan, shoir ruhiyatidan darak beradi.

Fard – arabcha “yagona” degan ma'noni bildiradi. Sharq adabiyotida bu janr ikki misradan iborat bo'lib, asosan didaktik g'oyalarni ifodalaydi. Abdurahmon Tamkin ijodida fardlar ibratli, murakkab hayotiy va axloqiy holatlarni qisqa lekin kuchli badiiy vositalar orqali ifoda etadi.

Fard

1. Dil ki shud beg'araz az qaydi jahon ast forig'
Xonai oyinai az mishti naqsh ast emin
2. Dunyo taloq kardai mardoni bexirad ast
Nomardonro ba xeshkashad in zani qalab

Tamkin fardlari mazmun-g'oyasiga ko'ra Alisher Navoiyga izdoshlik asnosida bitilgan bo'lib, u an'anaga sadoqat bilan ergashdi va o'zining so'zini ham ayta olgan shoir.

Masalan:

Bahri izhori qudrat on Sone'

Nusxai obu xok kard odam

Bu fardlar orasida axloqiy, didaktik, tasavvufiy fikrlar chuqur ifodalangan. Tamkin bunday fardlar orqali o'quvchini murakkab haqiqatlar haqida o'ylashga undaydii. Har bir fard – badiiy aforizm, hayotiy saboq, ruhiy tarbiya vositasi sifatida ifodalanadi.

Demak, shoir fardlar orqali inson axloqining markazida samimiyat, ichki va tashqi uyg'unlik turganini ko'rsatadi. Bu g'oya bugungi zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarbdir.

Abdurahmon Tamkin devonida yana muammo janri ham kamolot bosqichiga chiqqan. Bu janrda ijod qilish shoir kamolotidan, zukkoligidan, lisoniy boyligidan darak hisoblangan.

Muammo so'zining lug'aviy ma'nosi arab tilidagi “a'mo”, ya'ni “ko'r” so'zidan olingan bo'lib, “ko'r qilingan”, “berkitilgan”, “yashiringan” degan ma'nolarni anglatadi.

“Muammo Sharq adabiyoti, jumladan, o'zbek mumtoz adabiyotida muayyan kichik janrdagi she'rda yashiringan nomni topish bilan bog'liq. Muammoda yashiringan fikr mantiqan she'r mavzusiga to'g'ri kelishi va nazarda tutilgan muayyan fikr, voqea - hodisa yoki shaxs faoliyati bilan bog'liq fakt bilan aloqador bo'lishi kerak. Unda ishora muhim rol o'ynaydi va ishora etilgan so'z “ism moddasi” deb yuritiladi, muammoni yechish yoki oddiy qilib aytganda topish – “hal(l)”, ya'ni “masalani hal qilish” tushunchasi bilan ifodalanadi”¹.

¹ Sirojiddinov Sh. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti NMU, 2019. 103 - bet

Muammo mumtoz adabiyotdagi hajm jihatdan kichik janrlardan hisoblanadi. Uni g'azal, qit'a, hatto qasida janrlari ko'rinishida ham yozganlar, lekin muammoning asosiy qismi bir bayt, ya'ni ikki misra, ba'zan ikki bayt hajmiga teng bo'ladi. Ana shu hajmda biror nomni badiiy estetik zavq bera olish darajasida yashirib ayta olsa, ijodkor o'z topqirligi, mohirligini namoyon qila olgan.

1. Muammo (ba nomi *umr*)

Dona-u dom gir az g'amza

To shavad nomash az miyon paydo

Tarjimasi:

Dona bilan tuzoqni noz-karashmadan ol,

Shunda uning nomi o'rtadan bo'lur ayon

2. Muammo (ba nomi *nor*)

So'xtam dar furug'i otashi ruh

To shudam komyobi fayzi futuh

Tarjimasi:

Ruh olovining yog'dusida yonib ketdim,

To fayzu futuhdan kom topib, murodga yetdim.

Demak, Tamkin devonida ga'zaldan tortib eng kichik va murakkab janrlar uchraydi.

Shoir ijodining mavzu ko'lami keng. U qaysi mavzuga murojaat qilmasin, ishqni chetlab o'tolmaydi, shu bilan birga ijtimoiy-tasavvufiy g'oyalarni ilgari surishda asosiy badiiy vosita sifatida oshiqlik, imon, e'tiqod, vatan, zakovat, ilm timsoli kabi poetik qahramonning o'y-kechinmalari, faoliyati, dunyoqarashini harakatlantiruvchi kuchni asosiy "qurol" hisoblaydi.

Tamkin devonida zamon va zamondoshlari tasviri ham katta o'rin egallagan. Shoir o'zi yashab ijod etgan murakkab davrni mahorat bilan badiiy umumlashtirgan. U zamon va uning ahliga munosabat bildirganida, baho berganida, umuminsoniy va umumbashariy nuqtayi nazardan yondashgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Иванов. П.П. Очерки.стр.2015.
2. Фидо А.Ж. Абдурахмон Тамкин рисоласи. – Душанбе, 1974.
3. Хализев В. Теория литературы. – Москва: Висшая школа, 2006.
4. Е.К.Мейендорф. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М., 1975.
5. Ш.М. Наводири Зиёия. – Тожикистон: Гажинаи дастхатҳои шарқии АФРСС, 1991
6. Л.И.Ремпел. Делекой И близкой (Бухареский записи) Исз-во. – Ташкент, 1981.
7. Семёнова А.А. Собрание восточных рукописий АН. – Т., 1954.
8. О.Сухарева. Бухара XIX – XX в. Изд. Наука. – М., 1966.
9. Сухарева О. Квартальная община позднефеодальной города Бухари. Издво Наука. – М., 1976.
10. Теория литературы. – Москва: Академия, 2004.
11. Sirojiddinov Sh. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti NMU, 2019. 103 - bet

12. <http://ziyonet/uz>
13. <http://kitob/uz>
14. <http://tas-ix/tafakkur.net>
15. <http://ziyouz.uz>

